

Н. Н. Карбалевиц, В. Б. Бабарико-Омельченко

*Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И. С. Лупиновича
Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь*

НАУЧНЫЙ ПОДХОД К ПОПУЛЯРИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗНАНИЙ: ИЗ ОПЫТА БЕЛОРУССКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ

Аннотация. В докладе рассматривается деятельность Белорусской сельскохозяйственной библиотеки им. И.С. Лупиновича Национальной академии наук Беларуси по популяризации сельскохозяйственных знаний и аграрной науки, реализуемая на основе научного подхода и выражаемая посредством социокультурных коммуникаций. Кратко изложена суть работ в рамках этой деятельности: научно-организационная подготовка научно-популярных мероприятий (части мероприятия); разработка научно-популярных мероприятий для разной целевой аудитории; проведение научно-популярных мероприятий; постсопровождение, анализ и оценка мероприятий. Акцентируется внимание на роли этнологической науки и на изучении традиционной белорусской культуры как источников увеличения интереса к развитию сельского хозяйства. Проанализированы особенности научного подхода к трансляции информации в зависимости от особенностей аудитории, определены и проиллюстрированы наиболее оптимальные категории научной литературы для решения поставленных задач, упоминается роль художественных произведений. Представлено описание методических форм просветительской деятельности. Особое внимание уделено педагогическим аспектам работы со школьниками и студентами. Отмечена роль современной библиотеки в вопросах научной мультидисциплинарности.

Ключевые слова: научная библиотека, популяризация сельскохозяйственных знаний, организационная работа, научно-популярное мероприятие, научно-методическая разработка, библиотечная лекция, Белорусская сельскохозяйственная библиотека.

Для цитирования. Карбалевиц, Н. Н. Научный подход к популяризации сельскохозяйственных знаний: из опыта Белорусской сельскохозяйственной библиотеки / Н. Н. Карбалевиц, В. Б. Бабарико-Омельченко // Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий. Тема 2024 года – «Библиотечно-информационная деятельность в среде меняющихся социальных условий и технологических инноваций»: докл. VI Междунар. науч. конф., Минск, 5–6 дек. 2024 г. / Белорус. с.-х. б.-ка им. И. С. Лупиновича Нац. акад. наук Беларуси; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2024. – С. 289–297.

N. N. Karbalevich, V. B. Babaryka-Amelchanka

*I.S. Lupinovich Belarusian Agricultural Library of the National Academy
of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus*

SCIENTIFIC APPROACH TO POPULARIZATION OF AGRICULTURAL KNOWLEDGE: FROM THE EXPERIENCE OF THE BELARUSIAN AGRICULTURAL LIBRARY

Abstract. The paper deals with the activities of the Belarusian Agricultural Library named after I.S. Lupinovich of the National Academy of Sciences of Belarus on popularization of agricultural knowledge and agrarian science realized on the basis of scientific approach and expressed through socio-cultural communications. The essence of the work within the framework of this activity is briefly described: scientific and organizational coordination of popular science events (a part of an event); elaboration of popular science events for different target audiences; conducting popular science events; post-support, analysis and evaluation of events. The article highlights the role of ethnological science and the study of traditional Belarusian culture as sources of increasing interest in the development of agriculture. The peculiarities of the scientific approach to information broadcasting depending on the characteristics of the audience are analyzed. The most optimal categories of scientific literature for solving the set tasks are defined and illustrated, the role of fiction is mentioned. A description of methodical forms of educational activities is presented. Special attention is paid to the pedagogical aspects of working with schoolchildren and students. The role of the modern library in issues of scientific multidisciplinary is noted.

Keywords: scientific library, popularization of agricultural knowledge, organizational work, popular science event, scientific and methodological development, library lecture, Belarusian Agricultural Library.

For citation. Karbalevich N. M., Babaryka-Amelchanka V. B. Scientific approach to popularization of agricultural knowledge: from the experience of the Belarusian Agricultural Library. Libraries in the information society: preserving traditions and developing new technologies. The theme for 2024 – «Library and information activities in the environment of changing social conditions and technological innovations»: proceedings of the VI International scientific conference, Minsk, December 5–6, 2024. Minsk, 2024, pp. 289–297 (in Russian).

В деятельности научных библиотек важное место занимает исследовательская работа. В то же время, библиотека по своему существу выступает центром пересечения информационных, просветительских, образовательных и разнообразных социокультурных плоскостей, следовательно, результаты исследовательской работы, целесообразно и уместно представлять не только в научном и профессиональном сообществе, но и преподносить для широкой общественности. Одним из направлений исследовательской деятельности Белорусской сельскохозяйственной библиотеки им. И.С. Лупиновича Национальной академии наук Беларуси (Белорусской сельскохозяйственной библиотеки), учитывая отраслевую специализацию библиотеки, является изучение

сельского хозяйства и аграрного знания в контексте гуманитаристики. Данный подход включает в себя рассмотрение широкой историко-культурной панорамы, на фоне которой происходило формирование и развитие сельского хозяйства, накопление и структурирование сельскохозяйственных знаний.

В рамках осуществления коммуникативной и социальной функций библиотеки отделом исследовательской и научно-методической деятельности реализуется проект «Научный подход к популяризации истории сельскохозяйственных знаний и аграрной науки», направленный на обогащение организуемых и проводимых Белорусской сельскохозяйственной библиотекой мероприятий социокультурной и просветительской направленности научным содержанием. Деятельность по проекту включает следующие виды работ: научно-организационная подготовка научно-популярных мероприятий (части мероприятия); разработка научно-популярных мероприятий для разной целевой аудитории; проведение научно-популярных мероприятий (части мероприятия); постсопровождение, анализ и оценка мероприятий.

На начальной стадии подготовительного этапа происходит формирование тематического перечня планируемых методических разработок, с учётом основных плановых мероприятий библиотеки социокультурного и просветительского характера, а также выбор концепций и форм научно-популярных мероприятий. На следующей стадии, научно-организационной подготовки конкретного мероприятия (части мероприятия), ведётся работа по определению докладчиков и круга участников, разработке программы мероприятия, информационному обеспечению (информационные письма, анонс на сайте, информирование напрямую, обратная связь и т.п.).

Разработка и проведение научно-популярных мероприятий строится на тесном переплетении учебно-методической и научно-исследовательской деятельности. Это основа системного подхода с ключевой задачей расширить границы кругозора слушателей, помочь школьникам и студентам усвоить учебные программы, познакомить широкий круг слушателей с белорусской историей и культурой.

Большой потенциал научно-просветительской деятельности видится в обращении к этнологии. На базе этнологических материалов в рамках проекта разработан цикл лекций «Да

вытокаў аграрных ведаў беларусаў”, а такжэ создаются отдельные тематические лекции, посвящённые тем или иным аспектам традиционной культуры. Образовательные лекции призваны стимулировать познание, желание продолжить поиск новой тематической информации.

В основе методической разработки мероприятия лежит тематический кластер, который включает в себя лекцию, построенную согласно методическим принципам, и презентацию к ней, которая может содержать иллюстрации, схемы, таблицы, упрощающие восприятие материала, а также вспомогательную часть с разнообразными викторинами, которые могут включать фольклорные загадки, загадки-иллюстрации, фитовикторину, задачи отгадать сельскохозяйственный предмет на ощупь, задание догадаться, про какое литературное произведение идёт речь или из какого произведения взята цитата, сделать перевод с русского языка на белорусский и наоборот – таким образом в системном рассмотрении представлено максимальное разнообразие видов интерактивности. Методологической основой является ценностный подход, который определяет как трансляцию особого отношения к белорусской культуре и научному знанию, так и позволяет подчеркнуть ценность личности и слушателя, и выступающего.

Научный подход предполагает использование результатов научных исследований в качестве основного источника при подготовке материалов. Используется научная литература – академические исследования по этнологии [1], опубликованные сборники белорусского фольклора [2], также научная литература в разных областях науки, материалы по методике преподавания [3]. Применение методической литературы и материалов по педагогике позволяют отразить в работе особую роль наглядности, интерактивности, соответствия представленного материала способностям восприятия слушателей, полилога с аудиторией и игрового аспекта – викторины, графические ребусы и др. Значимое место среди источников для подготовки занимают профильные энциклопедии и словари, как этнологические [4], так и сельскохозяйственные, и филологические широкого профиля [5]. Они помогают как сформировать структуру работы, так и расширить наполнение её основных частей. Яркий и запоминающийся иллюстративный материал позволяет подобрать художественная литература [6].

Междисциплинарный подход позволяет сформировать многогранный и доступный материал, который концентрирует в себе научное знание в сферах этнологии, истории, педагогики, сельского хозяйства, психологии, теории социальных коммуникаций и др. Возможность продемонстрировать, что история развития сельского хозяйства тесно переплетена с различными сферами знания и жизни, помогает формироваться масштабности мышления, углубляет фундаментальные знания.

Научный подход отражается также и в том, что все лекции являются авторскими, разрабатываются профессиональным историком-этнологом, исследовательская специализация которого сосредоточена на белорусской традиционной культуре [7]. Лекции, разработанные учёным-исследователем, совмещают в себе как передовые знания, представленные этнологической наукой и иными гуманитарными дисциплинами, так и научно ориентированные методико-методологические основания.

По отношению к категориям слушателей выделяются два вида методико-методологических кластеров: 1) для школьников и студентов, 2) для широкого круга слушателей.

1. Библиотечные лекции для школьников и студентов по времени соответствуют учебным занятиям или иным видам образовательной деятельности, адаптированы к возрасту учащихся, содержат перекрёстные связи и параллели со школьной программой таких учебных предметов как белорусский язык, история, биология, география и т.д. В зависимости от пожеланий учителей разных школьных предметов, в случае, если посещение библиотеки совмещено с изучением или закреплением определенной программной темы, возможен акцент на аспекты, связанные с разными проекциями выбранной темы – история (история развития сельского хозяйства, его особенности в разные исторические периоды и т.д.), белорусский язык (разнообразие лексики, связанной с сельским хозяйством и т.д.), биология (виды сельскохозяйственных растений и т.д.), география (связь развития сельского хозяйства с природной зоной – особенностями климата и разнообразия почв и т.д.) и др.

Использование научных и практических основ методологии и методики преподавания позволяет особое внимание уделить адаптированности материала к возрасту и особенностям восприятия информации в той или иной форме разными

категориями учащихся. В этом ключе особое внимание уделяется разнообразному представлению информации и различным формам конструирования нового знания в соответствии с определённой темой. Для облегчения восприятия в разработанных методических комплексах применяются красочность, игровой момент, историко-культурные параллели, обращение к примерам из школьной программы и бытовой жизни школьников. Множественность форм интерактивного взаимодействия с аудиторией позволяет получить знания не только аудиовизуально, но и тактильно, с помощью обоняния и т.д., усилить восприятие и усвоение новых знаний, закрепить и сформировать осознание понятий.

2. В основе мероприятия для широкого круга участников, как правило, лежит тематическая научно-популярная лекция, приуроченная к какому-либо событию тематически, календарно, целеполаганием и т.д. Например, Библионочь – атмосфера и время мероприятия сделали уместной тему вечерних посиделок и нечистой силы в белорусской традиционной культуре; встреча посткроссеров календарно совпала с Международным днём русалок и это обусловило тему лекции – русалки в белорусской традиции; тематика лекции на Фестивале науки была обусловлена намерением презентовать специфику профильности библиотеки для широкого круга посетителей фестиваля, вписав в общую концепцию тематической зоны «Этнография» и т.д.

Таким образом, разработанные методико-лекционные комплексы являются значимой помощью в структурировании знаний в условиях непомерных потоков информации. Каждая лекция может стать точкой заинтересованности, которая откроет слушателю дверь в мир увлечённости традиционной культурой. Библиотечная лекция – это нечто необычное, разрывающее границы обычной будничной рутины особенно для школьников, это усиливает эффект педагогического воздействия, даёт в руки научному сотруднику библиотеки дополнительный потенциал. Выразительная структурированность материала и системный подход к изучению истоков сельскохозяйственных знаний, их отражению в традиционной культуре позволяет углубить учебно-воспитательный процесс, влиять на формирование креативных способностей, эрудицию, расширение горизонта мировосприятия, формирование логического мышления учащихся.

Непосредственное проведение мероприятия заключается в обеспечении технического сопровождения, модерировании мероприятия, выступлении и взаимодействии с аудиторией. Деятельность в рамках научного подхода к популяризации сельскохозяйственных знаний включает в себя широкий спектр социокультурных коммуникаций с научным и научно-популярным содержанием, который представлен в виде самостоятельных мероприятий либо составной части мероприятий. Так в ходе реализации проекта «Научный подход к популяризации истории сельскохозяйственных знаний и аграрной науки» в текущем году было организовано и проведено приуроченное ко Дню родного языка научно-культурное мероприятие «Родные слова: сельская гаспадарка», которое включало интеллектуально-познавательный квиз, лекторий с участием приглашённых докладчиков из Института языкознания им. Якуба Коласа Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси и Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта, литературные чтения и выставки книг и открыток. Также подготовленные в рамках проекта научно-методические разработки были включены в ряд мероприятий библиотеки: интерактивные мини-лекции «Расліны ў традыцыйнай гаспадарцы беларусаў» и «Традыцыйная сельскагаспадарчая дзейнасць беларусаў» при проведении дней открытых дверей для гимназистов и школьников, приуроченных ко Дню белорусской науки; научно-популярная лекция «Уяўленні аб русалках у беларускай традыцыйнай культуры» и выставка книг «Традыцыйная беларуская культура: літаратура ў фондах БелСГБ» для встречи посткроссеров в Белорусской сельскохозяйственной библиотеке; площадки «Вячоркі для цікаўных і дапытлівых: інтэлектуальна-пазнавальны квиз “Родные слова: сельская гаспадарка”» и «Размовы пра нячысцікаў на змярканні: навукова-папулярная лекцыя “Уяўленні аб русалках у беларускай традыцыйнай культуры”» в рамках ежегодной культурно-просветительской акции Библионочь-2024; викторина «Скарбонка мудрасці: беларускія загадкі аб свеце сельскай гаспадаркі», выставка и мастерская открыток «Нацыянальныя адметнасці ў выявах паштовак» и научно-популярная лекция «Сельскагаспадарчыя асновы сацыяльнага жыцця беларускага традыцыйнага грамадства» для площадки Белорусской сельскохозяйственной библиотеки в

рамках тематической зоны «Этнография» научно-популярного мероприятия «Фестиваль науки–2024»; мини-лекция «Народная ветэрынарыя і лекаванне ў традыцыйнай культуры беларусаў» для посещения библиотеки школьниками в рамках учебной практики по предмету биология и др.

После каждого проведенного мероприятия проводится его постсопровождение, оценка и анализ. Информация о прошедших событиях, как правило, публикуется на сайте библиотеки и дублируется в социальных сетях, а также раскрывается на страницах профессиональной периодики. Обязательно осуществляется последующая рефлексия и осмысление проведенного мероприятия, по итогам – исправление и дополнение материала, при необходимости – корректировка подхода.

Анализ реализации нового проекта Белорусской сельскохозяйственной библиотеки свидетельствует о целесообразности этого направления в деятельности научной библиотеки. Обратная связь с педагогами школ позволяет оценить как высокую степень включённости подготовленных и проведенных библиотечных лекций в школьные программы по предметам. Сочетая в себе научную, методическую, культурно-просветительскую, образовательную, воспитательную и развлекательную составляющую, работа по проекту является эффективным способом популяризации историко-культурного наследия, а также раскрытия научного, профессионального и творческого потенциала работников библиотеки.

Таким образом, деятельность Белорусской сельскохозяйственной библиотеки по популяризации истории сельскохозяйственных знаний и аграрной науки, реализуемая на основе научного подхода и выражаемая посредством социокультурных коммуникаций, подтверждает, что современная научная библиотека – это больше чем хранилище знаний, это место создания новых смыслов, проектирования новых мультипрофильных подходов и проектов, точка, в которой пересекаются интересы разных наук, педагогики и социальной деятельности.

Список использованных источников:

1. Расліны ў сістэме традыцыйных ведаў беларусаў = Plants in the system of traditional knowledge of Belarusians / Т. В. Валодзіна, Я. І. Грыневіч, Т. І. Кухаронак, А. У. Шрубок. – Мінск : Беларус. навука, 2019. – 175 с.

2. Загадкі / Акад. навук Беларус. ССР, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ; рэд. А. С. Фядосік. – Мінск : Навука і тэхніка, 1972. – 448 с. – (Беларуская народная творчасць).
3. Педагогика высшей школы : сб. ст. / Беларус. гос. с.-х. акад. ; ред.: В. В. Великанов [и др.]. – Горки : БГСХА, 2020. – 142 с.
4. Этнаграфія Беларусі : энцыклапедыя / рэдкал.: І. П. Шамякін (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БелСЭ, 1989. – 575 с.
5. Сельская гаспадарка : тэат. слоўн. / НАН Беларусі, Ін-т мавазнаўства ; [склад.: В. Д. Астрэйка і інш. ; навук. рэд.: Л. П. Кунцэвіч, В. М. Курцова]. – Мінск : Беларус. навука, 2010. – 527 с.
6. Колас, Я. Новая зямля : [паэма] / Я. Колас. – Мінск : Папуры, 2023. – 351 с. – (Мая беларуская кніга).
7. Карбалевіч, Н. М. Грамада як культурная адзінка і асноўны складнік грамадскага жыцця беларускіх сялян у другой палове XIX – пачатку XX стагоддзя / Н. М. Карбалевіч // Этнакультурное наследие Беларуси в XXI веке : материалы междунар. науч.-практ. конф., Минск, 18 июня 2021 г. / Беларус. гос. ун-т ; [редкол.: Т. А. Новогородский, И. В. Олюнина (отв. ред)]. – Минск, 2021. – С. 48–53.

References:

1. Valodzina T. V., Grynevich Ya. I., Kukharonak T. I., Shrubok A. U. *Plants in the system of traditional knowledge of Belarusians*. Minsk, Belaruskaya navuka Publ., 2019. 175 p. (in Belarusian).
2. Fyadosik A. S. (ed.). *Riddles*. Minsk, Navuka i tekhnika Publ., 1972. 448 p. (in Belarusian).
3. Velikanov V. V. (ed.) [et al.]. *Pedagogy of higher education: collection of articles*. Gorki, Belarusian State Agricultural Academy, 2020. 142 p. (in Russian).
4. Shamyakin I. P. (ed.). *Ethnography of Belarus: encyclopedia*. Minsk, BelSE Publ., 1989. 575 p. (in Belarusian).
5. Astreika V. D., Bun'ko N. M., Ksyandzova A. U., Kuntsevich L. P., Kurtsova V. M., Malitski Yu. V. (comp.) [et al.]. *Agriculture: thematic dictionary*. Minsk, Belaruskaya navuka Publ., 2010. 527 p. (in Belarusian).
6. Kolas Ya. *New land: poem*. Minsk, Papury Publ., 2023. 351 p. (in Belarusian).
7. Karbalevich N. M. The peasant commune (gramada) as a cultural unit and the main component of the social life of Belarusian peasants in the second half of the XIX – early XX century. *Etnokul'turnoe nasledie Belarusi v XXI veke: materialy mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, Minsk, 18 iyunya 2021 g.* [Ethnocultural heritage of Belarus in the 21st century: proceedings of the international scientific and practical conference, Minsk, June 18, 2021]. Minsk, 2021, pp. 48–53 (in Belarusian).

Поступила в редакцию 29.10.2024
Received 29.10.2024